

МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ «ТАРИХИ АРБАЪ УЛУС» АСАРИДА ХОРАЗМШОҲЛАР ВА ЮРТИМИЗГА МЎҒУЛЛАР ТАЖОВУЗИНИНГ АКС ЭТТИРИЛИШИ

Турсунов Б.Р.

т.ф.д., доцент., академик.

Б. Гафуров номли Хўжанд давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148580>

Мирзо Улуғбек номи одил шон ва улуғ олим сифатида ёзма тарихий манбалар саҳифаларида абадий муҳрланиб қолди. Мирзо Улуғбек насаб жиҳатидан олий тоифа вакили, амир аталувчи, Марказий Осиё халқлари тарихида ташкил қилинган энг катта ва кучли салтанат, тарих илми тили билан айтганда – империя ташкилотчиси Амир Темурнинг сеvimли набираси, шаҳзода эди. 1409 йилдан бошлаб то 1447 йилгача Мовароуннаҳр мулкни отаси Шохруҳ Мирзо вакили сифатида бошқарди. 1447-1449 йиллар бобоси салтанатидан мерос қолган мулкни бошқарди.

Мирзо Улуғбек, давлат бошқарувидан ташқари илм-фан ҳомийсигина эмас, риёзиёт, фалакшинослик, мусиқашинослик ва тарих илмининг етук олими сифатида илмий асарлар яратди. Хусусан, унинг нужум аталмиш - астрономия илмидаги ютуқлари олам илм аҳли таҳсини ва эҳтиромига сазавор бўлди. Биз ушбу мақоламизда, шоҳ ва олимнинг тарих илмига қўшган ҳиссаси ҳақида тўхталмоқчимиз. Марҳум манбашунос олим, академик Б. Ахмедов таъкидлаганидек, Мирзо Улуғбекнинг бу тарихий асари кейинги юз йилликларда – XVI-XVII асрларда жуда кўплаб тарихий асарлар учун муҳим манба сифатида хизмат қилган[2,б.5]. Олим шу ўринда, ўрта асрларда яратилган бир неча қимматли тарихий асарларни номларини қайд этиб, Мирзо Улуғбекнинг тарихий асари бу асарлар учун манба сифатида сақланганлигини қайд этиш билан бирга, ««Тарих-и арбаъ улус» Рашидуддиннинг машҳур «Жамиъ ут-таворих» асари сингари тарихчи олимлар жамоаси тарафидан, Мирзо Улуғбекнинг бевосита иштироки ва роҳбарлиги остида ёзилган» лигини қайта – қайта таъкидлайди [2, б.5-6].

Асар тузулиши бўйича муқаддима ва етти бобдан иборат бўлиб, унда XIII аср бошларида Хоразмшоҳлар давлати ташкил топиши кўрсатилган. Кейинги боблар, мўғуллар давлатини ташкил қилган Темучин – Чингизхон, унинг босқинчилик юришлари, Ўтрор фожиаси, Тўқбуғон ибн Тўқтобеки подшоҳи бўлган макритлар қўшини Жўжихон томонидан қириб ташлангач [4,б.133], илк бор Чингизхоннинг тўнғич ўғли Жўжихон бошлиқ мўғул қўшинлари ва Муҳаммад Хоразмшоҳ қўшинларининг ҳарбий тўқнашуви, Хоразмшоҳлар давлатига Чингизхон тажовузи алоҳида фаслларда берилган. Мирзо Улуғбек

асари фақат қайд қилинган масалаларнигина қамраб олмасдан, Чингизхон босқинчилик урушларини ниҳоясига етказиб, ваҳшийларча босқинчилик йўли билан, миллионлаб бегуноҳ одамлар қони (Мирзо Улуғбек Марвда 1 миллион 300 минг, Нишопурда 1 миллион етти юз қирқ минг одам ўлдирилганлигини ёзади) [4,б.168,171], юзлаб шаҳар ва қишлоқлар йўқ қилиниши ҳисобига ташкил этилган империясини 4 қисмга – улусга бўлиши ва меросхурлари томонидан бошқарилган бу давлатлар тарихи ҳақида сўз боради. Айнан шунинг учун ҳам асар номи «Тўрт улус тарихи» - номини олган.

Бизнинг диққатимизни, муқаддас ватанимизга мўғуллар босқини ташкил қилиниши воқеълари тафсилоти Мирзо Улуғбек асарида қай тарзда ёритилганлиги масаласи жалб этади. Асарда Хоразмшоҳлар давлатининг Мовароуннаҳр ва Хуросон, Ҳинд мулки, Эрон, Ироқ, Кавказ орти ерлари ҳисобига кенгайиши, Эрон ва Турон мулки Муҳаммад Хоразмшоҳ кўлида тўпланганлиги кўрсатилган. Султон Муҳаммад унда ҳукмронлик қилган даврда, халқ осойишта турмуш кечирганлигини Мирзо Улуғбек шундай тасвирлайди: «Чунончи, агар кўзи ожиз кампир қизил олтин тўла таштни[4,б.343] бошига қўйиб Машриқдан Мағрибга жўнайдиган бўлса бирор жонзод унга дахл қилмаган» [4, б.115]. Шундай мамлакат оромини мўғуллар тажовузи бузибгина қолмай, Хоразмшоҳлар номли мамлакат бутунлай йўқ қилинди.

Бу фожеа қандай бошланганлиги сабаблари ва баҳонаси, асарда янада равшанроқ ифодаланган. Чингизхон юборган дипломати, савдо ва жосуслар қарвонининг Хоразмшоҳлар давлатига юборилиши фожеалар дебчаси бўди. «...Бу жамоа Ўтрор диёрига етганларида, - ёзади «Таърихи арбаъ улус» муаллифи, - Султон Муҳаммад Хоразмшоҳ томонидан қўйилган Ўтрор ҳокими Инолчиқ ҳузурида жанжалга дуч келдилар. У Султон Муҳаммад Хоразмшоҳнинг онаси Туркон хотунга қариндош бўлганидан Ғойирхон лақабини олган эди. Савдогарлар жамоасидан бири ҳинди бўлиб, илгари жуда машҳур экан. Уни танир эди. Илгариги одатича ул Ҳинди уни Инолчиқ деб атади. Бу маъни ул соҳиби давлат хотирига оғир ботибди. Дарғазаб бўлиб, бозоргонлар моли тамаъида тожирлар жонига қасд қилди» [4, б.127]. Шу ўринда қайд этмоқ лозимки, бу воқеълардан Султон Муҳаммад ҳам хабардор бўлганлиги ва унинг ўзи Боғдод халифасига қарши юриш билан банд бўлиб, Ҳамадонда турганида, Инолчиқ элчи ва савдо қарвони келганлиги хабарини унга етказганлигини қайд этади. Ва ёзади : «Султон бу борада мулоҳаза қилиб ўлтирмай, уларнинг қасди жони ва моли торожига рухсат берди» [4, б.129]. Бегуноҳ савдогар ва элчилар тақдирининг шундай аянчли ҳал бўлиши, «...

Бегуноҳ бошнинг ҳар тор сочига минглаб сарварлар боши фидо бўлди» [4,б.129].

Асардаги яна бир муҳим ҳолат, Ўтрор фожеаси Хоразмшоҳларни айбдор қилиб қўйди, таомилга кўра, бу муаммони кечирим сўраш ва товон тўлаш йўли билан ҳал қилиш лозим эди. Султон Муҳаммад Хоразмшоҳ ўз куч-қудратига ишониб, бир томондан такаббурлик қилиб бу дипломатик имкониятдан фойдаланмади, иккинчи томондан Инолчиқнинг ўз онасига қариндошлиги ҳам бунга монелик қилганди. Хуллас, урушга йўл очилди, унинг айбдори Хоразмшоҳ бўлиб қолди. Чингизхон сўнгги бор, ўз босқинчилик юришини бошлаши ҳақида огоҳлантириб мактуб юборди. У «Ғазаб тиғини ғилофдан олгин, зеро сен жабру зулм тухмини экдинг. Олганинг юзи қоралик, ўткир қилич захми. Сени ўз юришимдан огоҳ қилмоқчиман. Сен ҳам жанг асбобини ростлагин. Шуни билгинки, мен етиб борурман, кейин ғофил қолибман, деб айтмагин» [4, б.131] - мазмунида мактуб жўнатди. Бу билан урушнинг муҳим қоидаларига ғирромлик қилмасдан риоя этди.

Ўз ҳарбий тактикасига мувофиқ «...615 сана товушқон йилида Соҳибқирони аъзам Чингизхони муаззам ўз мамлакатлари аскарларидан лашкар тартиб бериб» [4, б.138], босқинчилик, талончиликка тўла қонли юришини бошлади. Алоҳида фаслларда Ўқтой ва Чиғатой бошлиқ кўшинлар Ўтрор томон ҳаракат қилганлиги, Чингизхон ўғли Тўлихон билан Сўғднинг юраги бўлмиш Бухоро ва Самарқандга ҳамла қилганлиги, тўнғич ўғил Жўжихон Жанд ва Сирдарё ўрта оқими ва қуйилиш қисми ҳавзасида жойлашган мулкларни эгаллаш учун ҳаракат қилганлиги, Алоқ нўён номли лашкарбошиси эса Банокат ва Хўжанд сари ҳаракат қилганлиги ва олиб борилган мудофаа ва жанг амалиётларини батафсил ҳикоя қилади.

Манбанинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, унинг саҳифаларида уруш арафасида Хоразмшоҳ кўшинларининг мудофаа учун Мовароуннаҳр шаҳарларида тўплаган ҳарбий қисмларининг умумий ҳажми ҳақида ҳам қимматли маълумотларни учратамиз. Жумладан, асарда: «Мухосиблар унинг сони 400 мингдан кам бўлмаганини айтганлар. Аммо, мўғул лашкари юришидан кейин Қорача Ҳожибни ўн минг киши билан Ўтрорга Ғойирхонга мадад учун жўнатди. Токи, Ўтрор муҳофизаси уюштиргай. 30 минг кишини Бухоро мудофаси учун тайинлади. 110 минг кишини Самарқандда қолдирди. Шу жумладан, 60 минги турклар эди. Уларнинг сардорлари Султон ашрофу аёнларидан бўлган хонлар бўлиб, ҳар бири ўз даври Асфандиёрларидан эди. 50 минг киши тожик муфридларидан бўлиб, ҳар бири бир Рустам эди. 40 минг кишига қалъалар ва ҳисорлар қуришга фармон берди» [4, б.135]. - деган маълумотларни ўқиймиз. Булардан ташқари уруш жараёнида, мўғул

кўшинлари сони ҳам кўрсатилган, жумладан, мўғулларнинг Хўжандга ҳамласи вақтида «Тахминан 50 минг нафар одам ва 20 минг мўғул тўплашди» - деган маълумот берилган [4, б.145].

Туроннинг Бухоро, Ўтрор, Фанокат, Хўжанд шаҳарлари мудофасига роҳбарлик қилиб, ватанни ҳимоя қилган лашкарбошилар номлари ҳам келтирилган. Жумладан, Улуғбекнинг ёзишича, уруш арафасида Бухоро мудофасига Кўкхон, Ҳамид, Севинчхон ва Лашкархон номли саркадалар роҳбарлик қилишган, Самарқандда Имтиёзхон, Шайххон, Деҳлохон, Олатхон, Барсумосхон, Тўғойхон, Иложхон, Ўтрорда Инолчиқхон-Ғоирхондан ташқари Қорачор Ҳожиб шаҳар мудофаси ва ҳарбий амалиётлар роҳбари бўлганлар. Хўжандга Темур Малик, Фанокатга Ингу Малик, волий эди. Фанокат шаҳри номи манбаларда Банокат, Наботат [1, б.69] тарзида ҳам келиб, Тошкент ва Хўжанд орасида жойлашган ва тарихда икки бор, биринчи марта мўғуллар томонидан бузиб ташланган ва Амир Темур фармони билан қайта тикланган ва Шохруҳия номини олган [3, б.47] иккинчи бор XVIII аср бошларида жунғор-қалмоқларнинг Дашти Қипчоқ ва Мовароуннаҳрга ҳужуми даврида бузиб ташлангач қайта тикланмаганлиги манбаларда қайд қилинган. Шунда аҳолисининг бир қисми Хўжанд шаҳри, Ўратеппа ва унинг атрофларига кўчиб келишган. Шаҳар қайта тикланмаган [5, б.53,79,].

Асарнинг «Султон Муҳаммад Хоразмшоҳнинг мўғул жамоаси билан жанги достони» фаслида, Ўтрор фожиасидан кейин икки тараф ҳам уруш ҳаракатлари учун тайёрланганлар, Мўғуллар ва Хоразмшоҳлар ўртасида макритлар қавми бўлиб, уни ўртадан кўтаришга икки тараф ҳам ҳаракат қилади. Жўжи бошлиқ қилиб юборилган мўғуллар олдинроқ келиб қорахитойларни саранжом қилдилар ва ортларига қайтдилар. Жанг майдонига кечикиб келган Муҳаммад Хоразмшоҳ, 30 минг Жўчи бошлқ мўғуллар ортидан таъқиб қилиб, улар билан тўқнашди. Уч кунлик жангда 100 минглик кўшин билан Муҳаммад Хоразмшоҳ Жўжи кўшинига қарийиб асирга тушди, фақат валиахд ўғли Жалолиддиннинг шахсий жасорати туфайли, у душман исканжасидан халос бўлди. Мўғулларининг жанг қилишини илк бор кўрган Муҳаммад Хоразмшоҳ қалбида кўрқув ва васваса уйғотди, шундан кейин ташкил қилинган ҳарбий машваратда, Жалолиддинни барча кучларни бир ерга йиғиб, душманни қарши олиш ва зарба беришни таклиф қилди. Муҳаммад Хоразмшоҳ, аксинча кўшинни шаҳар ва қалъаларга бўлиб ташлади. Бу ҳолни баён этар экан Мирзо Улуғбек, «Тангри бир кимсани хор қилса, тўғри йўлдан боришга бўйни ёр бермайди» - деб ёзади [4, б.137].

Мўғуллар ҳужуми бошлангач, уларга қарши моҳирона шаҳар мудофасини ташкил этиб, ўз кучларидан бир неча баробар кўп бўлган душман

кўшинига қарши жасурлик билан жанг ташкил қила олган Хўжанд шаҳри ҳокими Темур Малик бўлди. Бошланган ҳарбий амалиётларда Хоразмшоҳ кўшинлари ва кўмондонлари қахрамонликлари ва хиёнаткорликлар ҳақида маълумот берар экан, Темур Малик ҳақида «... Шижоатда шундай мартабада эдики, Рустаму Зол тирик бўлганда унинг савлатидан фахрланган бўларди. Агар Соми сувор ҳаётдан баҳрадор бўлганда унга бўлган бандалиги ҳалқасидан боши осмонга етарди» - дея таърифлайди[4, б.145]. Тарих илмида, инсондаги яратувчанлик қудрати қандай мадҳ этилса, жасорат ва қахрамонлиги ҳам шундай юқори сатҳда мадҳ этилганлигини, хусусан, Ватан ҳимояси йўлида қилинган фидоийлик, мардлик ва жасорат, халқлар тилида афсона-ривоятга, дostonга айланиб абадият асари бўлиб қолиши исботини, Мирзо Улуғбек асарида кўрамиз. Чунки Ватан яхлитлиги, миллатнинг борлиги ва бирлиги қахрамонликлар натижаси, қахрамонлар шарофати биландир.

Асарда Султон Жалолиддин Мангубериди жасорати ҳам мадҳ этилади. «Рустами дoston тирик бўлганда, унга бўлган муҳаббат ёпиғини ўз елкасига солган бўларди. Агар кумуштан Исфандиёр бу жангни мушоҳида қилганда, унинг хизматида қуллик лавозимини жону дили билан қабул қилган бўларди» - деб ёзилади асарда[4,б.182]. Хусусан, Султон Жалолиддин Хоразмшоҳга унинг ашаддий душмани ғаддор Чингиз берган баҳо диққатни жалб этади. Кўшини оз бўлишига қарамай, Ҳинд дарёси бўйидаги ҳал қилувчи жангда Жалолиддин кўрсатган жасоратга қойил қолган босқинчи Чингизхон «Отадан дунёда ҳали бундай ўғил туғилмаган. У саҳрода шер каби ғолиб жангчи, дарёда эса наҳанг (акула) каби ботир. Қандай қилсинки, ҳали ҳеч ким тақдир билан, ҳеч бир можарода тенг келолмаган. Лекин у мардликнинг додини берди. Қазойи қадар қаршида қудрат қўлини (мардона) очди» - деган эди[4,б.183-184].

Мирзо Улуғбекнинг «Тарих-и арбаъ улус» асари, Марказий Осиё халқларининг ўрта асрлар тарихини ёритишда муҳим манба эканлигини юқоридаги маълумотлар исботлаб турибди. Асарда, булардан ташқари, географияга, этник тарихга, генеологияга, дипломатия тарихига, хронологияга, шаҳарсозлик масалаларига оид ҳам қимматли илмий маълумотлар кўплаб учрайди. Бу илмий меросни келажакда тадқиқ этиш, шубҳасиз биз мутахассисларнинг муҳим вазифаларимиздандир.

Адабиётлар:

1. Абулқосим ибни Аҳмади Љайхонӣ. Ашкол-ул-олам //Сомониён дар оинаи таърих. Љилди дуввум (мутуни арабиасл). – Хуљанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Љалил, 1998. – С.39-78.

2. Ахмедов Б. Мирзо Улуғбек ва унинг «Тарих-и арбаъ улус» («Тўрт улус тарихи») асари ҳақида //Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. – Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б.3-14.

3. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи таъихи Таймур (Темур тарихида тақдир). 1 Китоб. – Т.: Меҳнат, 1992. - 328 б.

4. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. – Тошкент: Чўлпон, 1994. – 352 б.

5. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений северного Таджикистана в XVIII – в начале XX в. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 542 с.